

***Erythroxylum* (Erythroxylaceae) da Mata Atlântica: Diversidade, Endemismos e Conservação das Espécies do Norte do Domínio Atlântico**

J. L. Costa-Lima^{1*} & M. Alves²

¹Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

²Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

*Email para correspondência: jimcostalima@yahoo.com.br

Introdução

Erythroxylaceae compreende cerca de 250 espécies distribuídas em quatro gêneros: *Aneulophus* Benth., *Erythroxylum* P. Browne, *Nectaropetalum* Engl. e *Pinacopodium* Exell & Mendonça. Apenas *Erythroxylum* ocorre amplamente nos trópicos e subtropicais e os demais gêneros, que somados totalizam dez espécies, são restritos à África Tropical (Plowman & Berry, 1999; Plowman & Hensold, 2004).

A maior diversidade de *Erythroxylum* se encontra na Região Neotropical, onde são registradas 187 espécies (Plowman & Hensold, 2004). Daly (2004) evidencia a grande versatilidade ecológica do gênero, com espécies que ocorrem desde o nível do mar à quotas altitudinais mais elevadas e desde florestas úmidas à áreas áridas e semiáridas. Este mesmo autor cita a Venezuela, leste e nordeste do Brasil e Madagascar como centros de diversidade e endemismo do gênero.

De acordo com Loiola & Costa-Lima (2014), no Brasil são registradas 118 espécies de *Erythroxylum*, com cerca de 66% delas encontradas no Domínio da Mata Atlântica, das quais 41 espécies são restritas às suas formações, seguido do Cerrado (40 spp.), Amazônia (36 spp.) e Caatinga (28 spp.). Das espécies que ocorrem na Mata Atlântica, 40 delas são encontradas na Região Nordeste, das quais 17 endêmicas.

Mori (1989) reconhece quatro áreas de alto grau de endemismo na Mata Atlântica: arredores do Rio de Janeiro, Nordeste do Espírito Santo, Sul da Bahia e costa de Pernambuco, que parcialmente correspondem às áreas de maior diversidade de *Erythroxylum*. Baseado nos dados de distribuição das espécies de *Erythroxylum* disponíveis na literatura (e.g., Plowman & Hensold, 2004; Loiola & Costa-Lima, 2014), pode-se identificar três áreas na Mata Atlântica como centros de diversidade e endemismo do gênero, a saber:

i) Rio de Janeiro: O Rio de Janeiro é a área com maior número de espécies registradas tanto para alguns grupos vegetais, tal como Bromeliaceae (Martinelli *et al.* 2008), bem como para a flora da Mata Atlântica como um todo (Lista de Espécies da Flora do Brasil, 2014). Já se tratando dos *Erythroxylum*, a região apresenta 30 espécies, das quais seis são endêmicas (Loiola & Costa-Lima, 2014).

ii) Sul da Bahia: esta região é considerada como centro de endemismo de muitos grupos vegetais (Prance, 1987; Thomas *et al.*, 1998), incluindo *Erythroxylum* (Plowman, 1987). São reportadas para área 28 espécies, oito delas endêmicas (Araújo, 2013).

iii) Norte do Domínio Atlântico: ao norte do Rio São Francisco Silva & Casteleti (2005) reconheceram dois dos cinco centros de endemismos baseados na distribuição de alguns grupos de plantas e animais, um compreende a mata costeira que vai de Alagoas ao Rio Grande do Norte e o outro corresponde às áreas de florestas estacionais semidecíduas de terras altas inseridas na região do semiárido. Nesta porção do Domínio Atlântico também são encontradas as restingas, os tabuleiros litorâneos e as formações de praias e dunas. Para essa região Loiola & Costa-Lima (2014) reportam a ocorrência de 16 espécies de *Erythroxylum*, uma endêmica, mas os dados aqui apresentados mostram que esses números se encontravam subestimados.

Embora diversa, a região ainda apresenta deficiência quanto a estudos florísticos e taxonômicos. Desse modo, este estudo objetivou inventariar as espécies de *Erythroxylaceae* que ocorrem no norte do Domínio Atlântico.

Material e Métodos

Área de estudo. A área de estudo compreende a porção norte do Domínio Atlântico (Mata Atlântica ao norte do rio São Francisco), que incluiu a floresta costeira e ecossistemas associados e as florestas estacionais semidecíduas em elevadas altitudes no semiárido (localmente conhecidas como “brejos de altitude”) nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará (Fig. 1).

Os tipos de vegetação considerados neste trabalho foram adaptados da compilação de Thomas & Barbosa (2008): manguezais, restingas (mata de restinga, restinga aberta e vegetação de praias e dunas), tabuleiros litorâneos (vegetação savânica), florestas estacionais semidecíduas de terras baixas (matas costeiras de 20–100 m de altitude), florestas estacionais semidecíduas de terras altas (100–800 m, frequentemente encontradas no Planalto da Borborema e Ibiapaba), florestas ombrófilas submontanas (100–800 m,

frequentemente encontradas na vertente leste do Planalto da Borborema), e afloramentos rochosos (principalmente em áreas no Planalto da Borborema de até 1.000 m).

Figura 1. Domínio da Mata Atlântica no Brasil com destaque para a área de estudo (norte do Domínio Atlântico).

Estudo taxonômico. Foram realizadas coletadas na área de estudo no período de 2012–2014, priorizando Unidades de Conservação. Os espécimes coletados foram submetidas aos procedimentos usuais em taxonomia vegetal (Mori *et al.*, 1989) com posterior inclusão no acervo do Herbário UFP. Duplicatas foram distribuídas aos herbários CEPEC, EAC, F, FR, HUEFS, INPA, JPB, NY, RB e UFRN.

Adicionalmente, foram analisados espécimes provenientes dos seguintes herbários: ALCB, ASE, BAH, BHCB, CEPEC, CESJ, EAC, EAN, FLOR, HABIT*, HB, HST*, HUEFS, HUESB*, HRB, HUCPE*, HUVA, HVASF, IAN, IBGE, INPA, IPA, JOI, JPB, MAC, MBM, MOSS, PEUFR, R, RB, SP, TEPB, UB, UEC, UFP, UFRN, UPCB, VIC e VIES, bem como análise dos tipos das coleções *on line* dos herbários BM, BR, C, E, F, G, GH, K, L, LE, M, MO, MPU, NY, P, S, U e US. Todos os acrônimos listados seguem Thiers (2014) [* = herbário não indexado].

A identificação dos espécimes se baseou na literatura específica relevante para Erythroxylaceae (*e.g.*, Saint-Hilaire, 1829; Martius, 1843; Peyritsch, 1878; Schulz, 1907) assim como por meio de comparação com coleções tipo.

Distribuição geográfica e avaliação do *status* de conservação das espécies. A distribuição geográfica das espécies foi baseada em dados da literatura (*e.g.*, Plowman & Hensold, 2004; Loiola & Costa-Lima, 2014) e através das coleções analisadas. O *status* de conservação das espécies segue os critérios e categorias da União Internacional para Conservação da Natureza – IUCN (2001). A “Área de Ocupação” (AOO) e “Extensão de Ocorrência” (EOO) foram calculadas através da ferramenta GeoCAT (KEW, 2014), como recomendado pela IUCN (2001), com AOO baseada em grades de 2 Km². Os dados obtidos foram comparados com listas oficiais de plantas ameaçadas, “Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção” (BRASIL, 2008) e o “Livro Vermelho da Flora do Brasil” (Martinelli & Moraes, 2013).

Resultados e Discussão

Erythroxylum está representado no norte do Domínio Atlântico por 32 espécies (Figs 2 e 3). De acordo com Loiola & Costa-Lima (2014) apenas 16 espécies do gênero eram reportadas para a área. Além do acréscimo do dobro de espécies para a área de estudo, são apresentados novos registros de espécies para Domínio da Mata Atlântica e para alguns estados do Brasil. Dentre as espécies encontradas, cinco delas são descritas como novas espécies: *Erythroxylum complanatum* Costa-Lima, *E. rhodappendiculatum* Costa-Lima, *E. stenopetalum* Costa-Lima, *E. tapacuranum* Costa-Lima e *E. umbrosum* Costa-Lima & M.Alves.

Área com maior número de espécies encontradas foi o trecho Alagoas–Pernambuco, principalmente devido ao fato dessa área conter o maior número de remanescentes florestais preservados. Pernambuco foi o estado que apresentou o maior número de espécies, com 22 espécies registradas, das quais três são novos registros para o estado, seguido por Alagoas (19 spp. e nove novos registros), Paraíba (12 spp. e dois novos registros), Ceará (11 spp. e dois novos registros) e Rio Grande do Norte (11 spp. e um novo registro). Sete espécies (*Erythroxylum barbatum* O.E.Schulz, *E. laetevirens* O.E.Schulz, *E. macrochaetum* Miq., *E. maracasense* Plowman, *E. pungens* O.E.Schulz, *E. revolutum* Mart. e *E. subglaucenscens* Peyr. ex O.E.Schulz) são registradas pela primeira vez no Domínio da Mata Atlântica.

As espécies de *Erythroxylum* do norte do Domínio Atlântico ocorrem desde o nível do mar até 1.000 m de altitude, especialmente em áreas mais preservadas. Embora algumas espécies corram também em formações mais abertas (Caatinga e Cerrado, por exemplo), é evidente a preferência das espécies de *Erythroxylum* por áreas florestadas, especialmente

Figura 2. *Erythroxylum citrifolium* A.St.-Hil.: A. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum columbinum* Mart.: B. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum complanatum* Costa-Lima: C. Ramo com frutos imaturos. *Erythroxylum deciduum* A.St.-Hil.: D. Hábito. E. Frutos passados. *Erythroxylum mikanii* Peyr.: F. Ramo com flor brevistila. *Erythroxylum mucronatum* Benth.: G. Ramo com flores brevistilas. H. Ramo frutos maduros. *Erythroxylum passerinum* Mart.: I. Ramo com flores longitilas. J. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum pulchrum* A.S.Hil.: K. Ramo com frutos imaturos. *Erythroxylum pungens* O.E.Schulz: L. Ramo com flores brevistilas. *Erythroxylum revolutum* Mart.: M. Ramo com flores passadas. N. Ramo com frutos maduros. Fotos: J.L. Costa-Lima, exceto D e E (E.A. Melo), G (D. Araújo) e L (Archivos do Laboratório de Morfo-Taxonomia Vegetal, UFPE).

Figura 3. *Erythroxylum rhodappendiculatum* Costa-Lima: A. Ramo estéril. B. Ramo com flores brevistilas. *Erythroxylum rimosum* O.E.Schulz: C. Hábito. D. Ramo com flores longistilas. E. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum squamatum* Sw.: F. Ramo com botões florais. G. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum stenopetalum* Costa-Lima: H. Ramo com flores longistilas. *Erythroxylum subrotundum* A.S.Hil.: I. Hábito. J. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum umbrosum* Costa-Lima & M.Alves: K. Ramo com flores brevistilas. L. Ramo com frutos maduros. *Erythroxylum vacciniifolium* Mart.: M. Ramo com frutos maduros. Fotos: J.L. Costa-Lima, exceto C (M.R.O. Trindade), F (A. Popovkin), F (D. Araújo) e M (Arquivos do Laboratório de Morfo-Taxonomia Vegetal, UFPE).

em altitudes elevadas, sendo elementos comuns nos sobosques das matas. A maior diversidade de *Erythroxylum* na área de estudo é encontrada nas florestas estacionais semidecíduas de terras altas (22 spp.), seguidas pelas florestas estacionais semidecíduas de terras baixas (16 spp.), florestas ombrófilas submontanas e vegetação de restinga (11 spp. cada), afloramentos rochosos (sete spp.), tabuleiros litorâneos (três spp.) e manguezais (duas spp.).

Embora a faixa de mata costeira do estado de Alagoas ao Rio Grande do Norte seja considerada um centro de endemismo e diversidade de plantas (*sensu* Prance, 1987 e Silva & Casteleti, 2005), poucas espécies são de fato endêmicas. Muitas das espécies que são encontradas na região constituem elementos compartilhados entre a biota da Amazônia e Mata Atlântica do Nordeste (Andrade-Lima 1966; Prance 1982) e também com a Mata Atlântica do Sul e Sudeste do Brasil (Andrade-Lima, 1982). Alguns estudos conduzidos no norte do Domínio Atlântico evidenciam que muitas das espécies que ocorrem nessa região têm distribuição ampla no Domínio Atlântico ou apresentam disjunções entre a Floresta Amazônica e Mata Atlântica, como observado em alguns grupos vegetais a exemplo de Burmanniaceae e Gentianaceae (Melo & Alves, 2013), Icacinaceae *s.l.* (Amorim *et al.*, 2013), Lauraceae (Santos & Alves, 2013), Myrtaceae (Amorim & Alves, 2012; Lourenço & Barbosa, 2012) e Quiinaceae (Alves-Araújo *et al.*, 2010). O mesmo padrão de distribuição é observado para as espécies de *Erythroxylum* da área de estudo. A maioria das espécies tem ampla distribuição, das quais dez (*Erythroxylum affine* A.St.-Hil., *E. andrei* Plowman, *E. columbinum* Mart., *E. distortum* Mart., *E. mikanii* Peyr., *E. nobile* O.E.Schulz, *E. ochranthum* Mart., *E. passerinum* Mart., *E. pulchrum* A.St.-Hil. e *E. simonis* Plowman) são endêmicas e amplamente distribuídas na Mata Atlântica e duas são disjuntas entre a Amazônia e Mata Atlântica (*Erythroxylum mucronatum* Benth. e *E. squamatum* Sw.). Além disso, duas espécies antes consideradas endêmicas da Caatinga (*Erythroxylum pungens* e *E. revolutum*) foram encontradas nas restingas e três que ocorrem no Cerrado (*Erythroxylum barbatum*, *E. laetevirens* e *E. subglaucescens*) foram encontradas nas florestas estacionais semidecíduas de terras altas do Planalto da Ibiapaba, no Ceará. Apenas *Erythroxylum citrifolium* A.St.-Hil. é amplamente distribuída na Região Neotropical.

Devido à ampla distribuição das espécies na Mata Atlântica, a maioria das espécies se encontra fora das categorias de ameaça. Baseado nos critérios e categorias da IUCN (2001), uma espécie é considerada como Vulnerável (VU) [*Erythroxylum distortum*], cinco como Em Perigo (EN) [*Erythroxylum complanatum*, *E. pauferrense* Plowman, *E.*

rhodappendiculatum, *E. stenopetalum* e *E. umbrosum*] e uma como Criticamente em Perigo (CR) [*Erythroxylum tapacuranum*].

Conclusão

O presente trabalho é uma contribuição ao conhecimento da flora da Mata Atlântica do Nordeste do Brasil, onde foram reconhecidas 32 espécies na Mata Atlântica ao norte do rio São Francisco.

A análise de espécimes de diferentes herbários e a realização de coletas permitiram melhor conhecer a distribuição das espécies de *Erythroxylum*. Das 32 espécies encontradas, 16 delas são novos registros para a área de estudo, sete para a flora da Mata Atlântica e outras para a flora de alguns Estados.

As florestas interioranas (localmente conhecidas como brejos de altitude) e as florestas estacionais de terras baixas apresentaram a maior diversidade de espécies de *Erythroxylum*, estas áreas hoje apresentam grande parte de sua cobertura vegetal reduzida e se encontram altamente fragmentadas, seja pela agricultura ou ocupação humana.

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram descritas cinco novas espécies de *Erythroxylum*, quatro delas foram coletadas apenas nas duas últimas décadas e todas já se encontram em algum grau de ameaça, por apresentarem distribuição mais restrita, sendo conhecidas populações de uma ou poucas localidades, e por ocorrerem em áreas fortemente fragmentadas e/ou em constante declínio. Duas outras espécies também se encontram ameaçadas, a exemplo de *Erythroxylum distortum*, que foi coletada pela última vez na Bahia duas décadas atrás e não mais registrada na área de estudo desde a década de 1930, sugerindo extinção local dessa espécie.

Esses dados evidenciam, assim, a importância de estudos florísticos e taxonômicos a fim de se conhecer a flora da Mata Atlântica do Nordeste de modo a melhor direcionar estratégias conservacionistas para essas áreas.

Agradecimentos

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pelas bolsas concedidas; a U.S. National Science Foundation, Velux Stiftung, Beneficia Foundation e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelos recursos para as coletas; e aos curadores e funcionários dos herbários pela

disponibilização do acervo, incluindo tipos e imagens, e empréstimos e/ou doações de materiais.

Literatura Citada

- Alves-Araújo, A.; Lucena, M. F. A. & Alves, M. 2010. Quinaceae do Nordeste. *Rodriguésia* 61(3): 415–420.
- Amorim, B. S. & Alves, M. 2012. Myrtaceae from lowland Atlantic Forest areas in the State of Pernambuco, Northeastern Brazil. *Phytotaxa* 40: 33–54.
- Amorim, B. S.; Alves-Araújo, A.; de Stefano, R. D. & Alves, M. 2013. Icacinaceae *s.l.* da Mata Atlântica do Nordeste, Brasil. *Rodriguésia* 64(1): 21–27.
- Andrade-Lima, D. 1966. Contribuição ao estudo do paralelismo da flora Amazônico-Nordestina. Instituto de Pesquisas Agronômicas de Pernambuco, Boletim Técnico 19: 3–30.
- Andrade-Lima, D. 1982. Presente-day forest refuges in Northeastern of Brazil, p. 245–251. In: Prance, G. T. (ed.). *Biological diversification in the tropics*. New York: Columbia University Press. 714 p.
- Araújo, T. R. F. 2013. *Erythroxylum* (Erythroxylaceae) na Mata Atlântica da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2008) Instrução Normativa nº 06, de 23 de setembro de 2008. Lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, DF, v. 145, n. 185, 24 set. 2008. Seção I.
- Daly, D. 2004. Erythroxylaceae, p.143–145. In: Smith, N.; Mori, S. A.; Henderson, A.; Stevenson, D. W. & Heald, S. V. (eds.). *Flowering Plants of the Neotropics*. New York: The New York Botanical Garden, Princeton University Press. 594 p.
- IUCN (International Union for the Conservation of Nature). 2001. IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. IUCN, Species Survival Commission, Gland, Switzerland, 32p. (versão on-line em http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001.html).
- KEW. 2014. Geospatial Conservation Assessment Tool. Disponível em: <<http://geocat.kew.org>>. Acessado em abril/2014.
- Lista de Espécies da Flora do Brasil. 2014. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acessado em abril/2014.

- Loiola, M. I. B. & Costa-Lima, J. L. 2014. Erythroxyloaceae. In: Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB0001111>>. Acesso em abril/2014.
- Lourenço, A. R. & Barbosa, M. R. V. 2012. Myrtaceae em restingas no limite norte de distribuição da Mata Atlântica, Brasil. *Rodriguésia* 63(2): 373–393.
- Martinelli, G.; Vieira, C. M.; Gonzales, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A. F.; Forzza, R.C. 2008. Bromeliaceae da Mata Atlântica Brasileira: lista de espécies, distribuição e conservação. *Rodriguésia* 59: 209-258.
- Martinelli, G. & Moraes, M. A. 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Andrea Jakobsson. 1100 p.
- Martius, K. F. P. 1843. Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Erythroxylon*. Abhandlungen der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 3(2): 280–410.
- Melo, A. & Alves, M. 2013. Sinopse das ervas aclorofiladas ocorrentes no norte da Floresta Atlântica, Brasil. *Revista Brasileira de Biociências* 11(1): 29–38.
- Mori, S. A. 1989. Eastern, extra-Amazonian Brazil, p. 427–454. In: Campbell, D. G & Hammond, H.D. (eds.). Floristic inventory of tropical countries: the status of plant systematics, collections, and vegetation, plus recommendations for the future. New York: The New York Botanical Garden. 545 p.
- Mori, S. A.; Silva, L. A. M.; Lisboa, G. & Corandin, L. 1989. Manual de manejo do herbário fanerogâmico. 2 ed. Ilhéus: Centro de Pesquisas do Cacau. 104 p.
- Peyritsch, J. 1878. Erythroxyloaceae. In: Martius, K. F. P. & Eichler, A. G. (eds.). *Flora Brasiliensis* 12(1): 125–180.
- Plowman, T. C. & Berry, P. E. 1999. Erythroxyloaceae. In: Steyermark, J. A.; Berry, P. E.; Holst, B. & Yatskievych, K. (eds.). *Flora of Venezuelana Guayana* 5: 59–71.
- Plowman, T. C. & Hensold, N. 2004. Names, types and distribution of neotropical species of *Erythroxylum* (Erythroxyloaceae). *Brittonia* 56(1): 1–53.
- Prance, G. T. 1982. Forest refuges: evidences from woody angiosperms, p. 137–158. In: Prance, G. T. (ed.). *Biological diversification in the tropics*. New York: Columbia University Press. 714 p.
- Prance, G. T. 1987. Biogeography of neotropical plants, p. 175–169. In: Whitmore, T. C. & Prance, G. T. (eds.). *Biogeography and quaternary history in tropical America*. Oxford: Claredon Press. 214 p.

- Saint-Hilaire, A. F. C. P. 1829. Erythroxyloae, p. 92–101. In: Saint-Hilaire, A. F. C. P.; de Jussieu, A. H. L. & Cambessèdes, J. (ed.). *Flora Brasiliae Meridionalis*, vol II. Paris. 480 p.
- Schulz, O.E. 1907. Erythroxyloaceae, p. 1–176. In: Engler, A. (ed.). *Das Pflanzenreich: regni vegetabilis conspectus* IV.134 (Heft 39). Weinheim: Verlag von H. R. Engelmann. 176 p.
- Silva, J. M. & Casteleti, C. H. 2005. Estado da biodiversidade da Mata Atlântica brasileira, p. 43–59. In: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). *Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas*. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional. 472 p.
- Thiers, B. 2014. [continuously updated] *Index Herbariorum*: a global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Gardens Virtual Herbarium. Disponível em: <<http://sweetgum.nybg.org/ih>>. Acessado em abril/2014.
- Thomas, W. W.; Carvalho, A. M. V.; Amorim, A. M.; Garrison, J. & Arbeláez, A. L. 1998. Plant endemism in two forests in southern Bahia, Brazil. *Biodiversity and Conservation* 7: 311–322
- Thomas, W. W. & Barbosa, M. R. V. 2008. Natural vegetation types in the Atlantic coastal of Northeastern Brazil, p. 6–20. In: Thomas, W. W. (ed.). *The Atlantic Coastal Forest of Northeastern Brazil*. Vol. 100. New York: *Memoirs of The New York Botanical Garden*. 586 p.

III SIMBIOMA

SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA

ORGANIZADORES

LUISA MARIA SARMENTO SOARES
ELTON JOHN DE LÍRIO
RONALDO FERNANDO MARTINS PINHEIRO

ISBN: 978-85-67438-03-0

SANTA TERESA ES 2014

ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE

FOTO: JARDEL PEDRO DE OLIVEIRA REZENDE

Museu de Biologia
Prof. Mello Leitão

Instituto Nacional
da Mata Atlântica

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

GOVERNO DO
ESPIRITO
SANTO

CONHEÇA E CUIDE A MATA

III SIMBIOMA
Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica.
Tema: Áreas Protegidas e Biodiversidade

Comissão Organizadora

Maria Margareth Cancian Roldi
Thaís de Assis Volpi
Joelcio Freitas

Comissão Científica

Luisa Maria Sarmiento Soares
Thaís de Assis Volpi
Elton John de Lirio
Maridiesse Moraes Lopes

Comissão Editorial

Luisa Maria Sarmiento Soares
Elton John de Lirio
Ronaldo Fernando Martins Pinheiro

Comissão Avaliadora

Botânica

Anderson Alves-Araújo
André Mantovanni
Andrea Nunes Vaz Pedroso
Claudio Nicoletti de Fraga
Jakeline Pires
Jefferson Prado
Josiene Rossini
Karen De Toni
Luiz Menini Neto
Maria Colodete
Maria de Fátima Freitas
Neusa Tamaio
Rafael Cruz
Sheila R. Profice
Tatiana Carrijo
Thiago dos Santos Coser

Ecologia

Amanda V. Peixoto
Angélica Maria Scaldaferrri Firmo
Clebe Polegatto
Gloria Matallana Tobón
Gustavo Machado Prado
Helena Soares Ramos Cabette
Isabel de Araújo Sbragia
Luíza Prestes
Mayara Almeida Martins
Mônica Alves Mamão
Rafael Felipe de Almeida
Sérgio José Menezes Rodrigues Filho
Tânia Mara Guerra
Thais de Almeida

Educação Ambiental

Antônio Donizetti Sgarbi
Bruno Nunes
Eduardo Venâncio Rocha
Elton John Lirio

Felipe de Assis Volpi

Jaqueline Scalzer

Maria Margareth Cancian Roldi

Poliana Beatriz Arantes

Genética

Maria do Carmo Pimentel Batitucci

Victor Hugo Colombi

Hiulana Pereira Arrivabene

Ingrid Vilar Accioly

Bruna Nunes de Luna

Zoologia

Aureo Banhos

Fernando Moreira Flores

Filipe Augusto Gonçalves de Melo

Flávio César Thadeo Lima

Gervásio Silva Carvalho

Guilherme Figueira

Jaqueline Zanon de Moura

Lílian Corrêa Costa Beber

Marcelo Ribeiro de Britto

Maria Luisa da Silva

Maria Rita Silvério Pires

Maridiesse Moraes Lopes

Nelson Silva Pinto

Paulo Victor Scherrer

Renato de Mei Romero

Renato Silveira Bérnils

Rodney Ramiro Cavichioli

Rodolfo Mariano L. Silva

Roxanne Cassiano Silva

Sandor Buys

Thaís de Assis Volpi

Tiago Shizen Pacheco Toma

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
PROGRAMAÇÃO	8
PALESTRANTES	12
Rios e Peixes da Cabeceira a Foz	13
Coleções Biológicas e Coleções de DNA e sua Aplicação ao Estudo da Biodiversidade	33
Coleções Biológicas: Conceitos básicos, curadoria e gestão, interface com a biodiversidade e saúde pública	45
Minicurso: Curadoria de Coleções Zoológicas	57
E se as plantas não tivessem nome? A importância do Código de Nomenclatura Botânica	69
Diversidade de galhas de insetos no município de Santa Teresa, ES	75
Unidades de Conservação do Extremo Norte do ES Panorama atual e principais desafios	79
RESUMOS	100
Qualidade das Águas do Rio Santa Maria do Doce	103
Avaliação dos Parâmetros Morfológicos de Mudanças de Eucalipto Utilizando Zeolita na Composição de Substrato	115
Comunidades de Microalgas e Variáveis Limnológicas Abióticas no Rio Santa Maria do Doce (Santa Teresa-ES)	121
Diversidade e Estruturação Espacial da Comunidade de Anfíbios Habitantes de Bromélias em Área de Restinga no Sudeste Brasileiro	127
Composição e Diversidade Temporal de Anfíbios Anuros em uma Área de Maciço Urbano no Sudeste do Brasil	133
Animais Taxidermizados como Ferramenta de Educação Ambiental: Uma Percepção de Alunos de Ensino Básico da Região Metropolitana da Grande Vitória, ES	141
Levantamento de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera para as Unidades de Conservação do Espírito Santo	149
Osteologia Craniana de <i>Characidium Timbuiense</i> Travassos, 1946 (Characiformes: Crenuchidae)	159
Insetos Visitantes Florais e Potenciais Polinizadores da Aceroleira (<i>Malpighia Emarginata</i> Dc, Malpighiaceae) em Plantas Encontradas em Quintais na Zona Urbana de Colatina-ES	171
Morfo-Anatomia Foliar de <i>Aphelandra Longiflora</i> Profice. (Acanthaceae)	175
Comunidade Muscoidea (Diptera, Insecta): Estudo do efeito de borda e bioindicadores na Reserva Natural Vale	181

Composição, Resgate, Realocação e Sobrevivência de uma População de <i>Dinoponera Lucida</i> Emery (Hymenoptera: Formicidae)	189
Morfo-Anatomia Foliar de <i>Aciotis Paludosa</i> (Mart. Ex Dc.) Triana (Melastomataceae)	195
O Gênero <i>Aphelandra</i> (Acanthaceae) na Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa, ES.....	203
Preservação da Mata Atlântica na Comunidade de São Luís, Santa Marida de Jetibá, ES.....	209
Conscientização acerca da Necessidade de Ações para Conservação da Biodiversidade em Corpos D'água no Município de Alegre, ES.....	217
Morfologia dos Órgãos Vegetativos de Quatro Espécies Conhecidas como Quebra-Pedra.....	223
Levantamento Ictiofaunístico em Dois Pontos da Sub-Bacia do Rio Preto do Sul, São Mateus, Espírito Santo, frente a Aspectos Ambientais.....	229
Cicadellini (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) Ocorrentes no Município de Santa Teresa, Espírito Santo.....	243
Riqueza e Distribuição de Lecythidaceae no Espírito Santo, Brasil	253
Análise do Conteúdo de Botânica em dois Livros Didáticos do Ensino Médio.....	261
Caracterização Ictiológica Comparativa entre Trechos das duas Drenagens Formadoras do Rio São Mateus - ES	269
Galhas de Insetos da Restinga de Arraial do Cabo, RJ, Brasil	277
Percepção Etnoentomológica por Alunos do Ensino Médio do Município de Alegre-ES.....	283
Inventário de Cecidomyiidae Galhadores (Insecta: Diptera) em Áreas de Restinga da Mata Atlântica.....	291
Efeitos da Fragmentação Florestal sobre a Densidade Populacional de <i>Dinoponera lucida</i> Emery (Formicidae: Ponerinae)	299
Descrição Cariotípica de <i>Amblycirrhitus Pinos</i>(Perciformes): Primeiras Informações Citogenéticas para Cirrhitidae.....	311
Lista da Fauna de Leptohephidae (Insecta: Ephemeroptera) do Espírito Santo ..	315
Diversidade de Ephemeroptera (Insecta) na Bacia do Rio São Mateus, Espírito Santo	321
Checklist Preliminar da Fauna de Peixes da Ordem Characiformes da Bacia do Rio São Mateus, Brasil.....	329
Varição Morfológica em Populações de <i>Nematocharax</i> cf. <i>Venustus</i> (Characiformes, Characidae) em Bacias Costeiras da Bahia: Dados Preliminares	339
Registros de Malformação de Membros em <i>Rhinella Crucifer</i> (Anura: Bufonidae)	345
Morfoanatomia Foliar de <i>Pouteria</i> sp. nov. (Sapotaceae) em Ambiente de Sol e Sombra	351

Viabilidade Polínica de <i>Aechmea Blanchetiana</i> (Bromeliaceae).....	359
Samambaias e Licófitas de São João de Petrópolis, Santa Teresa, ES.....	365
Repertório Sonoro de Ecolocalização de <i>Molossus molossus</i> (Chiroptera, Molossidae).....	371
A Ictiofauna do Rio Santa Maria do Rio Doce.....	379
Inventário Rápido da Chiropterofauna em Fragmentos Florestais na Região de Joatuba, Laranja da Terra - ES	386
Densidade de Capturas de Morcegos (Mammalia: Chiroptera) no Espírito Santo	396
Confecção de Chaves Interativas de Identificação para as Famílias de Anisoptera e os Gêneros da Família Aeshnidae do Espírito Santo	404
Morfologia Foliar de <i>Sanchezianobilis</i> Hook. (Acanthaceae).....	410
<i>Erythroxylum</i> (Erythroxylaceae) da Mata Atlântica: Diversidade, Endemismos e Conservação das Espécies do Norte do Domínio Atlântico	414
Atropelamento de Herpetofauna na Reserva Biológica de Sooretama, Espírito Santo, Brasil	426
A Problemática do Lixo: Trabalhando a Reciclagem nas Escolas	432
Efeito do Óleo Essencial de <i>Eugenia Caryophyllata</i> em Células Meristemáticas de <i>Lactuca Sativa</i>	440
Uma Nova Espécie de <i>Anadiplosis</i> (Diptera, Cecidomyiidae) no Brasil	446
Procedimentos Clínicos Realizados em Bugio (<i>Alouatta Guariba</i>) após Acidente Elétrico.	450
Educação Ambiental por meio do Plantio de Hortas em uma Escola Estadual do Município de Guaçuí, ES.	456
Ações de Sensibilização Ambiental em uma Escola Pública Estadual de Guaçuí, Espírito Santo.....	460
Sensibilização Ambiental a partir do Plantio de Mudas Nativas, no Município de Guaçuí, Espírito Santo.....	466
Percepção Ambiental por meio de Trilha Ecológica no Instituto Federal do Espírito Santo, Município de Alegre.....	472